

ИНТОНАЦИОННО-ПУНКТУАЦИОННЫЕ И ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕССОЮЗНЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ

Орынбаева Шахноза Бахадуровна

магистрант, Каракалпакский государственный университет,

РУз, г. Нукус

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19912962>

Аннотация

В работе рассматриваются интонационные, пунктуационные и переводческие особенности бессоюзных сложных предложений в русском и каракалпакском языках. Главное внимание уделяется сохранению смысловых отношений между предикативными частями при переводе. Показано, что перевод таких конструкций не должен сводиться к простому переносу знаков препинания; важно учитывать интонацию, порядок частей, контекст и нормы языка перевода.

Abstract

The work examines the intonational, punctuational and translation features of asyndetic complex sentences in Russian and Karakalpak. The main attention is paid to preserving semantic relations between predicative parts in translation. It is shown that the translation of such constructions should not be limited to the direct transfer of punctuation marks; intonation, clause order, context and the norms of the target language should also be considered.

Ключевые слова: бессоюзие; перевод; интонация; пунктуация; русский язык; каракалпакский язык; смысловые отношения.

Keywords: asyndeton; translation; intonation; punctuation; Russian language; Karakalpak language; semantic relations.

Проблема перевода бессоюзных сложных предложений с русского языка на каракалпакский и с каракалпакского на русский связана с тем, что бессоюзная связь не имеет одного формального показателя. Ее значение создается интонацией, порядком частей, лексическим наполнением и знаком препинания. Поэтому переводчик не может ограничиться механической заменой запятой, двоеточия или тире: необходимо определить, какую синтаксическую функцию выполняет связь между предикативными частями.

В русском языке пунктуационная система бессоюзного сложного предложения достаточно дифференцирована. Запятая обычно обозначает перечисление или последовательность, точка с запятой – более свободную связь, двоеточие – пояснение, причину или дополнение, тире – следствие,

резкую смену ситуации, сопоставление или противопоставление [1]. Нормативные правила пунктуации подчеркивают, что знак в бессоюзной конструкции зависит от смысла и интонации, а не только от количества грамматических основ [2].

В каракалпакском языке бессоюзные сложные предложения также строятся на семантическом и интонационном объединении частей. Однако в переводе важно учитывать тюркскую специфику: некоторые отношения, которые в русском языке передаются бессоюзным сложным предложением, в каракалпакском могут выражаться конструкциями с неличными формами глагола или союзными средствами. Если переводчик вводит *sebebi* «потому что», *al* «а», *biraq* «но», он получает уже союзную конструкцию. Это допустимо при смысловой необходимости, но меняет синтаксический тип исходного предложения [3].

Наиболее частая трудность возникает при передаче двоеточия и тире. В русском предложении «Я знаю: он придёт» двоеточие показывает, что вторая часть раскрывает содержание первой. Каракалпакский вариант «*Men bilemen: ol keledi*» сохраняет ту же структуру и не требует дополнительного союза. Но в предложении «Начался дождь – дети вернулись домой» тире выражает следствие; каракалпакский вариант «*Jawin baslandı, balalar úyge qayttı*» может быть оформлен запятой, если связь понимается как простая последовательность. Следовательно, при обратном переводе на русский выбор тире или запятой зависит от того, нужно ли подчеркнуть причинно-следственный переход.

Интонация играет особую роль в устной речи. При перечислительной связи интонация обычно ровная, с небольшими паузами между частями. При пояснении перед второй частью возникает предупредительная пауза; при следствии и противопоставлении пауза резче. В письменной речи эти различия передаются знаками препинания, но полного совпадения между интонацией и пунктуацией нет. Поэтому одна и та же каракалпакская конструкция при переводе на русский может получить разные знаки в зависимости от коммуникативной установки.

Рассмотрим переводческие примеры. 1) «Я знаю: он прав» – «*Men bilemen: ol haq*». Комментарий: в обеих версиях вторая часть раскрывает содержание знания; двоеточие сохраняет пояснительно-объектное значение.

2) «Свет погас – аудитория замолчала» – «*Tok óshti – auditoriya tinshir qaldı*». Комментарий: тире указывает на быстрый переход от события к

реакции; каракалпакский перевод сохраняет результативную связь и динамическую паузу.

3) «Книг много – времени мало» – «Kitap kóp – waqıt az». Комментарий: части имеют параллельную структуру и выражают сопоставление; союз не требуется, так как противопоставление создается лексико-семантическим контрастом kóp – az.

4) «Jawın baslandı, balalar úyge qayttı» – «Начался дождь – дети вернулись домой». Комментарий: в каракалпакском варианте запятая допускает прочтение как последовательности, а русский перевод с тире усиливает значение следствия. При нейтральной передаче возможен вариант «Начался дождь, дети вернулись домой».

5) «Ol kesh keldi: poyezd uslanıp qaldı» – «Он пришёл поздно: поезд задержали». Комментарий: вторая часть объясняет причину первой; двоеточие в обоих языках помогает избежать введения союза «потому что» / sebebi.

6) «Samal toqtadı; teńiz tınıshlandı» – «Ветер стих; поверхность моря успокоилась». Комментарий: точка с запятой показывает относительную самостоятельность компонентов, связанных общей описательной ситуацией. При усилении причинности в русском варианте возможно тире.

Таблица 1.

Переводческие соответствия бессоюзных сложных предложений русского и каракалпакского языков

Критерий	Русский → каракалпакский	Каракалпакский → русский	Переводческое решение
Двоеточие	Часто сохраняется при пояснении: Я знаю: он придёт – Men bilemen: ol keledi.	Сохраняется, если вторая часть объясняет первую: Ol kesh keldi: poyezd uslanıp qaldı.	Передавать пояснение без автоматического добавления союза.
Тире	Используется при следствии или резком переходе: Свет погас – аудитория замолчала.	Может заменять каракалпакскую запятую, если связь следственная: Jawın baslandı, balalar qayttı.	Выбирать тире, когда нужно усилить причинно-следственный или контрастный переход.

Критерий	Русский → каракалпакский	→ Каракалпакский → русский	Переводческое решение
Запятая	Подходит для последовательности и перечисления: Наступил вечер, улицы опустели.	Часто передается запятой, если связь нейтральная: Kesh boldı, kósheler bosap qaldı.	Не усложнять знак, если смысл не требует пояснения или следствия.
Порядок частей	Причина обычно предшествует результату; перестановка меняет акцент.	Позиция компонентов помогает различать результат и пояснение.	Сохранять исходную логическую направленность, а не только набор слов.
Интонация	Пунктуация передает паузу и тип смыслового перехода.	Устная интонация часто уточняет значение при одинаковом письменном знаке.	Ориентироваться на коммуникативную задачу: спокойное перечисление, пояснение, результат или контраст.

Из приведенных примеров следует, что перевод бессоюзных сложных предложений должен начинаться с определения смыслового отношения. При перечислении обычно сохраняется запятая, при пояснении – двоеточие, при следствии или контрасте – тире. Каракалпакский перевод может сохранить тире, но при спокойной повествовательной интонации нередко выбирается запятая.

Порядок частей также переводчески значим: «Jol buzıldı – júriw múmkin emes» передает направление причина → следствие, а перестановка компонентов ослабляет эту связь [4]. Избыточное введение союза себеби делает конструкцию союзной, поэтому при сохранении синтаксического типа предпочтительна бессоюзная передача.

Вывод. Интонация, пунктуация и порядок частей являются ключевыми средствами организации бессоюзных сложных предложений. При переводе

нужно сохранять функциональную связь между частями: определить тип смыслового отношения, проверить позицию компонентов и выбрать знак по нормам языка перевода

Список литературы:

1. Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. Современный русский язык: Синтаксис сложного предложения: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1977. – 191 с.
2. Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Пунктуация. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 256 с.
3. Дәўлетов М. Ҳәзирги қарақалпақ тилиниң пунктуациясы. – Нөкис, 1999.
4. Дәўлетов М., Сейдуллаева Д. Ҳәзирги қарақалпақ тилинде қоспа гәплер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2010.